

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ ОРГАН РАҲБАРИНИНГ РУХСАТИ ВА САНКЦИЯ АСОСИДА ТЕЗКОР- ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРНИ ЎТКАЗИШНИНГ ТАРТИБИ

Ш.Х.Рапиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163804>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарининг рухсати ва санкция асосида тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишда амалиётда учраётган ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммолар таҳлил қилиниб, асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: тезкор кузатув, тезкор киритиш, ниқобланган операция, тезкор эксперимент, текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш, назорат остида етказиб бериш, махсус тезкор-қидирув тадбирлари.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминланиши тезкор бўлинмаларнинг кундалик фаолиятида доимий амалга оширадиган ҳаракатлари билан боғлиқдир. Ушбу ҳаракатлар қонун нуқтаи назардан тезкор-қидирув тадбирлари, процессуал ҳаракатлар дейилади. Тезкор-қидирув фаолиятини назарияси ва амалиётдан маълумки, тезкор-қидирув тадбирлари гуруҳларга ажратилиб ўтказилади.

В.Каримов, А.А.Хақбердиевлар фикрича: “тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув қонунчилигидан келиб чиқиб шартли равишда уч гуруҳга бўлинади”¹ деб ҳисоблашади. Фикримизча, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишининг шартларига кўра, тўрт гуруҳга бўлинади деб ҳисоблаймиз.

Биринчи гуруҳ: рухсат талаб қилинмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари (сўров; маълумотлар тўплаш; предмет ва ҳужжатларни текшириш; шахснинг айнанлигини аниқлаш; қиёсий текширув учун намуналар йиғиш; турар жойлардан бошқа жойларни бинолар, иншоот, жойнинг участкаси, транспорт воситаларини текшириш); иккинчи гуруҳ: ТҚФ органининг раҳбари рухсати билан ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари(тезкор кузатув; тезкор киритиш; ниқобланган операция; тезкор эксперимент; текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш;

¹ Тезкор-қидирув фаолияти. Ўқув қўлланма. ю.ф.д. доцент В.Каримов, ўқитувчи А.А.Хақбердиев – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – Б.58.

назорат остида етказиб бериш); учинчи гуруҳ: прокурор билан келишиб ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари (текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; назорат остида етказиб бериш); тўртинчи гуруҳ: санкция асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари (турар жойларни текшириш; банк сирига оид маълумотларни олиш; почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш; телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш; абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланиш тўғрисида ахборот олиш)дир. Ҳар бир тезкор-қидирув тадбирлари “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда кўрсатилган асослар ва шартларга риоя қилган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарини рухсати ва санкция асосида тезкор-қидирув тадбирларни ўтказилишига таъсир кўрсатувчи ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммоларни таҳлил қиламиз.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарини рухсати билан амалга ошириладиган тезкор кузатув тадбири қонунда белгиланган ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда шахсларни ҳаракатларини, ҳодисаларни ва жараёнларни бевосита ёки билвосита ноошкора усулда кузатиш орқали амалга оширилади. Мазкур тадбир тезкор-қидирув фаолиятининг амалиётида 1917 йилдан бошлаб жисмоний ва электрон шаклларда амалга оширилиб, жиноятчиликка қарши курашишда исботлаш жараёнида самара бермоқда². Муаммоли жиҳати шундаки, тадбирнинг натижаларини процессуал жиҳатдан расмийлаштиришнинг имкони йўқ. Лекин тезкор ходимнинг кейинги тезкор-қидирув тадбирларини белгилашга муҳим йўналиш вазифасини бажаради. Мазкур тадбир тезкор эксперимент тадбирини ўтказишни тайёргарлик кўриш босқичига³ хизмат қилади. Тезкор ходим, тадбирни амалга оширишда бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилмаслиги лозим. Тадбирга ТҚФга кўмаклашувчи шахслар жалб этилганида шахсий хавфсизлигини таъминлаш тезкор ходим зиммасига юклатилади.

² Лахин В. Д. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2007. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nablyudenie-kak-operativno-rozysknoe-meropriyatie> (дата обращения: 16.07.2023).

³ Мальцев В.В. Оперативный эксперимент и наблюдение: соотношение понятий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativnyy-eksperiment-i-nablyudenie-sootnoshenie-ponyatiy> (дата обращения: 16.07.2023).

Тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбири тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини самарали ҳал этишда ТҚФни амалга оширувчи орган ходими ва кўмаклашувчи шахслар томонидан ноошкора шаклда амалга оширилади. Н.Дж.Абдуллаева фикрича: “тезкор киритиш тадбирига икки ёки ундан ортиқ жиноий гуруҳлар орасида фаолият кўрсатувчи шахсларни бир марталик, вақтинчалик ёки доимий равишда жалб этилиши яхши натижа беради”⁴ деб таъкидлайди. Бошқа мутахассислар эса, “тезкор киритиш тадбирига ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва уларга кўмаклашувчи шахсларни қисқа муддатда (соатлар ва сутка), узоқ (ойлар ёки йил) муддатга жалб этилиши, биринчи навбатда уларнинг хавфсизлиги таъминланади ҳамда шу тартибда тадбир тизимли равишда давом эттирилади”⁵ деб фикр билдиширади.

О. Ю.Ващенко эса, “тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда тадбирнинг объекти, субъекти, киритилаётган шахсининг розилиги, тадбирга тайёргарлик кўрилиши, мақсад, шартлар каби белгилардан иборат эканлигини ҳамда ушбу тадбир ўтказилмасдан мақсадга эришишнинг имкони бўлмаганида тадбирни ўтказиш лозимлигини”⁶ таъкидлайди. Албатта, ушбу мутахассисларнинг билдирган фикрлари тўғри, шундай бўлса-да, тадбирни амалга оширишдан аввал пухта ўйлаб, режа тузиб, тезкор киритиш тадбирига жалб этилаётган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ёки кўмаклашувчи шахсларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш чоралари кўрилиши зарур. Акс ҳолда уларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавф остида қолиб, натижаси шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи бузилишига олиб келади.

Ниқобланган операция бу тезкор киритиш тадбирини мантиқий давоми ҳисобланиб, жиноий-криминоген муҳитга ёки тезкор аҳамиятга эга бўлган объектга киритилган шахсининг имкониятидан тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда фойдаланишдир. Тадбирнинг хусусиятидан келиб чиққанда ноошкора усулда амалга оширилади. Ушбу тадбир билан тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбирлари тушунчаларининг таърифлари мазмун жиҳатдан яқин, ўхшаш маъноларни

⁴ Абдуллаева Н.Дж. Оперативное внедрение в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск., 2007. – С.9.

⁵ Макарова Д. А., Дрыгина Т.А. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «Оперативное внедрение» // E-Scio. 2022. №6 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-operativnoe-vnedrenie> (дата обращения: 16.07.2023).

⁶ Ващенко О. Ю. Сущность оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия в оперативно-розыскной деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2011. № 1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-operativnogo-vnedreniya-kak-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 16.07.2023).

англантиб, икки мустақил тадбирнинг қонунчиликда берилган таърифида такрорланишнинг мавжудлиги, ҳуқуқий муаммолардан бири десак тўғри бўлади. Мисол учун Молдова Республикаси “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун 30-моддасида: “Ниқобланган фаолият” тадбири тушунчаси баён этилган ва мазмуни “Тезкор киритиш” тадбирини англатади. Назаримизда тезкор киритиш ТҚТ натижасидан қатъий назар объектга киритилган шахснинг функциялари ўз ниҳоясига етганидан бошлаб, тадбир тугалланган ҳисобланиши лозим. Ушбу икки тадбирларнинг тушунчасини бир-биридан фарқлаш учун қонун нормасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишга зарурат мавжуд бўлиб, ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда энг аввало, тезкор ходим тадбирларнинг асл мазмун-моҳиятини, фарқли жиҳатларини билиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбири ТҚФнинг вазибаларини ҳал этишда ижтимоий хавfli қилмиш содир этган ёки унга тайёргарлик кўраётган шахсларни фoш этиш ва аниқлашда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан муайян шароитларни сунъий равишда яратиш орқали ноошкора усулда ўтказилади. Коррупциявий жиноятларга қарши курашишда тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини амалга оширилиши ижобий самара беради⁷. Тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда тезкор ходим провакацион ҳолатларга, йўл қўймаслиги лозим⁸. Яъни, тезкор ходим ТҚФ тўғрисидаги қонуннинг 17-моддасида белгиланган “фуқароларни ҳуқуқбузарликлар содир этишга оғдириш ва ундаш” қатъий тақиқланади. Шунингдек, жиноятни содир этишга тайёргарлик кўраётган ёки режалаштираётган, ният қилганларнинг жиноий ҳаракатларига чек қўйишда ёрдам бериш таклифини ТҚФга кўмаклашаётган шахснинг ўзи ташаббуси билан мурожаат қилиши, шу мақсадда тезкор ходим томонидан кўмаклашувчи шахснинг аҳволини оғирлаштирмаслиги лозим⁹. Афсуски, амалиётда ундаш ва оғдириш ҳолати баъзида кузатилади. Масалан, иқтисодиёт соҳасидаги ва порахўрлик билан боғлиқ жиноятларни аниқлашни мисол келтириш мумкин. Тезкор ходимлар иш кўрсаткичларини ўтган йилга

⁷ Маматов В.Г. Оперативный эксперимент в борьбе с коррупцией: вопросы теории и практики. Экономика. Право. Общество. 2018; (3): 85-89.

⁸ Королев И.А. Оперативный эксперимент и провокация // Закон и право. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativnyy-eksperiment-i-provokatsiya> (дата обращения: 16.07.2023).

⁹ Румянцев, Н. В. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие / Н. В. Румянцев // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–4), № 1. – С. 39 –42.

нисбатан яхшилаш мақсадида провокацион ҳаракатлар натижасида жиноятни аниқлашади. Тезкор ходим фаолиятида бундай ҳолатга йўл қўймаслик учун *биринчидан*, тезкор эксперимент ўтказиш учун етарли ва қонуний асослар бўлиши¹⁰; *иккинчидан*, ушбу асосларни бошқа тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиб текшириб кўриши; *учинчидан*, тадбирни ўтказиш шартларига риоя қилиш¹¹; *тўртинчидан*, тадбирда иштирок этаётган шахснинг хавфсизлигини таъминлаши ва бошқ. Тезкор ходимнинг ушбу қоидаларга амал қилиши тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирида иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари таъминланиб, қонунийлик принципига риоя этишнинг ҳуқуқий кафолати ҳисобланади.

Текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбири жисмоний ва юридик шахслардан тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда аҳамиятга эга бўлган товарларни ёки хизматларни ҳақ эвазига харид қилиш йўли билан амалга оширилади. Тадбирни ўтказиш асослари, вазиятдан келиб чиққан ҳолда, ошкора ва ноошкора усулларда ўтказилиб, товар ва хизматлар ҳақ эвазига сотиб олинади. Текшириш учун хариднинг мақсади, *биринчидан*, шахсни ғайриқонуний фаолиятини дастлабки текшириш¹², *иккинчидан*, савдо ва хизмат кўрсатиш қоидасини текширишдан иборатдир. Тадбирни ўтказиш учун шартли равишда харидор бўлиши талаб этилади. Ушбу харидор ходим ёки унга ўз хоҳиши билан қўмаклашувчи шахс бўлиши мумкин. Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни харид қилишда серия ва рақамлари баённомада қайд этилган пуллар холислар иштирокида аудио, видео тасвирга олинган ҳолда шартли равишда харидорга берилиши керак¹³. Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминланишда судлар жиноят ишидаги тезкор-қидирув тадбирлари натижаси юзасидан суд муҳокамасида бевосита текширувни амалга

¹⁰ Долгинов С. Д. Организационные и правовые проблемы проведения оперативного эксперимента // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. №1 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-i-pravovye-problemy-provedeniya-operativnogo-eksperimenta> (дата обращения: 16.07.2023).

¹¹ Сальникова Н.А. Оперативный эксперимент: основания и условия проведения // Закон и право. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativnyy-eksperiment-osnovaniya-i-usloviya-provedeniya> (дата обращения: 16.07.2023).

¹² Хамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С.Н. Научно-практический комментарий к Закону Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. редактор Ш.Т. Икрамов. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015. – С.74.

¹³ Яшин А.А. Особенности проведения проверочной закупки при выявлении и расследовании хищений наркотических средств, совершаемых работниками учреждений здравоохранения // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2012. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-proverochnoy-zakupki-pri-vyyavlenii-i-rassledovanii-hischeniy-narkoticheskikh-sredstv-sovershаемых> (дата обращения: 16.07.2023).

ошириши лозим¹⁴. Масалан, текшириш учун харид қилиш тадбирида иштирок этган шахсни сўроқ қилиб, уни жиноят содир этишга жалб этиш ва ундан ҳолатлари каби провакация ҳолати бўлмаганлигига аниқлик киритиши, шу орқали тезкор ходимни тадбирни қонун доирасида амалга оширганига баҳо бериш мумкин. Амалиётда тезкор ходимлар ушбу тадбирни ўтказишда *биринчидан*, тадбир ўтказиб бўлинганидан сўнг қарор чиқариши, бунинг сабаби тадбир ижобий натижага эришилмаганда, ТҚФ орган раҳбари ва прокурордан оғзаки танбеҳ олиши ёки хизмат текшируви ўтказилиши мумкин деб ўйлаши; *иккинчидан*, назорат остида етказиб бериш тадбири билан алмаштириши, тадбир ўтказиш қарорида “текшириш учун харид қилиш”, баённомада эса “назорат остида етказиб бериш” деб ёзилиши; *учинчидан*, ҳар доим икки нафар навбатчи холислар иштирок этганлиги учун суд томонидан эътирозлар билдирилиши каби хатоларга йўл қўйиши кузатилмоқда. Тезкор ходим келгусида хизмат фаолиятини ташкил этишда *биринчидан*, ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари идоравий контролни самарали ташкил этиши; *иккинчидан*, тезкор ходимларга тадбирларнинг бир-биридан фарқи, расмийлаштириш қонунини пухта ўргатилиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Назорат остида олиш тезкор-қидирув тадбири ёлғондан битим тузилиб, қонунга зид фактларини аниқлаш ва ҳужжатлаштириш учун товарларни, валюта қимматликларини, моддаларни ҳамда бошқа предметларни истеъмол қилиш ёки сотиш мақсадини кўзламай ноошкора усулда амалга оширилади. Ушбу тадбирини текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбиридан фарқи *биринчидан*, тадбирни ўтказиш мақсадида бўлса; *иккинчидан*, назорат остида олинаётган предметда, ушбу тадбирда ҳар доим эркин муомаласи тақиқланган ёки чекланган ашёлар ва предметлар назорат остида олинади; *учинчидан*, текшириш учун харид қилиш тадбирида нақд пул эвазига харид қилиниши шарт, назорат остида олишда нақд пулдан ташқари, айрибошлаш, масалан гиёҳвандлик воситаси харид қилинганда, сотувчи пул ўрнига бошқа нарса ва буюмлар билан бартер қилиш таклиф қилганида шу йўл билан ҳам ижобий натижага эришиш мумкин. Тезкор ходим томонидан амалиётда ушбу тадбирни ўтказишда юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ҳуқуқбузарлик содир этишга ундаш ҳолати кузатилади. Масалан, шахс жиноят устида

¹⁴ Салева Н.Н. Проверочная закупка наркотических средств как один из видов оперативно-розыскных мероприятий: оправдана ли необходимость или провокация? // Сибирское юридическое обозрение. 2010. №13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proverochnaya-zakupka-narkoticheskikh-sredstv-kak-odin-iz-vidov-operativno-rozysknyh-meropriyatiy-opravdana-ya-neobhodimost-ili> (дата обращения: 17.07.2023).

ушланади. Унга қонуний ёрдам бериш учун жиноий шерикларини қилмишига тўлиқ барҳам беришда назорат остида харид тадбирида шартли харидор бўлиши таклиф этилади¹⁵. Ушбу ҳаракатлар бир томондан қонуний кўринсада, лекин шахсни жалб қилиш, ундаш ҳолати юзага келмоқда. Ушбу вазиятда тезкор ходимлар бошқа тезкор қидирув тадбирларини ўтказиб, жиноят устида қўлга тушган шахсни жиноий шерикларини аниқлаши лозим. Шахснинг ихтиёрий мурожаати асосида барча ҳаракатлар тегишли тартибда расмийлаштирилиб, назорат остида олиш тезкор-қидирув тадбири ўтказилиши керак. Тадбирни ўтказишда фаол иштирок этган ТҚФга кўмаклашувчи шахслар ва уларнинг оила аъзоси хавфсизлиги таъминланиши шарт. Аксарият ҳолларда уларнинг соғлиғига реал хавф, таҳдид юзага келади. Ушбу фуқароларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги, шаъни, қадр-қиммати камситилмаслиги учун тезкор ходимдан барча зарур хавфсизлик чорасини кўриши талаб этилади. Шунингдек, ушбу тадбирда иштирок этган холисларга процесс иштирокчиси бўлганлиги боис, давлат томонидан тезкор-қидирув тадбирида иштирок этгани юзасидан пул маблағлари тўлансагина¹⁶, ТҚФда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари таъминланади.

Назорат остида етказиб бериш тадбири эркин муомаласи чекланган ёки тақиқланган ашёлар ва предметлар (*ғиёҳвандлик воситалари, психотрон моддалари, уларнинг аналоглари, ўқотар қурол, ўқдори ва бошқ.*)ни кўчириш ташиш, етказиб бериш орқали ноошкора усулда амалга оширилади. Тадбир ўтказишдан аввал сўров, маълумотлар тўплаш, тезкор кузатув тадбирлари ўтказилиб, амалиётда асосан контрабанда жиноятининг предметига нисбатан назорат остида етказиб бериш тадбири комплекс тарзда амалга оширилади. Қурол контрабандаси соҳасида назорат остида етказиб беришда айрим камчиликлар кузатилади¹⁷. Булар: *биринчидан*, назорат остида етказиб бериш тадбирида қатнашаётган тезкор ходимларнинг тажрибасизлиги; *иккинчидан*,

¹⁵ Смирнов М.А. Условия соблюдения прав и свобод человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий в форме контролируемого приобретения товаров или услуг // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-soblyudeniya-prav-i-svobod-cheloveka-pri-provedenii-operativno-rozysknyh-meropriyatij-v-forme-kontroliruemogo-priobreneniya> (дата обращения: 17.07.2023).

¹⁶ Султонов А.А. Ишни судга қадар юритиш босқичида процессуал харажатларни тўлаш механизмини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2020. – Б.18.

¹⁷ Кувалдин В.П., Ольценов Э.В. Контролируемая поставка оружия и боеприпасов: роль и место оперативных подразделений пограничных органов // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontroliruemaya-postavka-oruzhiya-i-boeprizasov-rol-i-mesto-operativnyh-podrazdeleniy-pogranichnyh-organov> (дата обращения: 17.07.2023).

тадбирни амалга оширишда ресусларнинг етишмалиги; *учинчидан*, тадбирни ўтказилиши тўлиқ молиялаштирилмагани; *тўртинчидан*, тадбирда иштирок этувчиларнинг хавфсизлиги етарли даражада таъминланмаганлигини мисол келтириш мумкин. Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ҳамда психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашишда назорат остида етказиб бериш тадбири, асосан республикамизнинг ҳудудларида ўтказилиб, тадбирда ТҚФга кўмаклашувчи шахслар фаол иштирок этишади, уларнинг хавфсизлиги тўлиқ таъминланиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Прокурор билан келишиб ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларига қонун бўйича текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш ва назорат остида етказиб бериш табирлари тааллуқли бўлиб, қоидага кўра, тадбирларни амалга оширишда биринчи навбатда ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари қарорни тасдиқлаб, кейин прокурорга тақдим этилади. Шу асосда тадбир ўтказилади. Кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда тадбир раҳбарнинг рухсати асосида амалга оширилиб, йигирма тўрт соат ичида прокурор билан келишилади. Тезкор-қидирув фаолияти амалиётида прокурор билан келишиб ўтказиладиган тадбирларни амалга оширишга таъсир кўрсатувчи ташкилий муаммолар *биринчидан*, прокурор билан маслаҳатлашиб тадбирларин амалга оширмаслик; *иккинчидан* тадбирларда прокурорнинг иштирок этмаслиги, *учинчидан*, тадбир давомида тузиладиган ҳужжатларнинг мазмун жиҳатдан хато расмийлаштирилиши, ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашда салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Тезкор-қидирув фаолиятида санкция асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлардан бири турар жойларни тезкор кўздан кечириш тадбири ҳисобланиб, тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини ҳал этиш учун турар жойлар бевосита ёки билвосита (техник воситалардан фойдаланган ҳолда) кўздан кечирилади. Тезкор ходим ушбу тадбирни амалга оширишда турар жойи дахлсизлигига риоя этилишини таъминлаш лозим. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, тезкор ходимлар турар жойлар ва бошқа жойларнинг фарқини, чегарасини билиши, амалга ошираётган ҳаракатининг тўғри белгилаши ва хатога йўл қўймаслиги учун муҳимдир. Жиноятларнинг аниқлаш, олдини олиш ва фош этишнинг самарадорлиги, шунингдек жиноят ишларини тергов қилиш кўп жиҳатдан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари мансабдор шахслари ихтиёрида бўлган махсус

воситаларига ва улардан моҳирона фойдаланишга боғлиқ¹⁸. Турар жойларни тезкор текшириш ноошқара усулларда ҳам амалга оширилиб, қонуний асос бўлганида махсус ваколатли давлат органининг кучлари ва воситалари орқали турар жойларнинг техник текшируви ўтказилади. Ушбу текширувдан мақсад ТҚФни вазифаларини ҳал этишга қаратилган ишончли маълумотлар тўплаш ва шу орқали тезкор ходим кейинги тезкор-қидирув тадбирни ўтказишни белгилашдан иборатдир. Ушбу тадбирни тинтув тергов ҳаракатидан фарқи *биринчидан*, тадбирни ўтказиш субъектида; *иккинчидан*, тадбирда қўлланиладиган махсус техник воситада; *учинчидан*, тузиладиган ҳужжатнинг тузилиш шаклида¹⁹. Ушбу тадбирни амалга оширишда амалда учраётган ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммолар *биринчидан*, прокурорнинг санкцияси асосида тадбир ўтказилиши, аслида турар жой дахлсизлигини чеклаш суд томонидан амалга оширилиши; *иккинчидан*, амалиётда айрим ҳолларда фуқароларга қарорнинг мазмуни тушунтирилмаслиги ёки қарорнинг нусхаси тақдим этилмаслиги кабиларни мисол келтириш мумкин. Турар жойларни текширишда тезкор ходим кўздан кечирилаётган жойда яшовчи, ишловчи фуқароларнинг тадбир ўтказишни қонуний асоси бўлган қарор мазмунини таништириб кўрсатиши ва бир нусхасини тақдим этиши лозим. Қарордан норози бўлганида прокурор ва судга шикоят қилиш ҳуқуқининг борлигини тушунтириш шахс ҳуқуқларини таъминлашга имкон беради.

Банк сирига оид маълумотларни тўплаш прокурорнинг санкция асосида амалга оширилиб, тезкор ходим терговга қадар текширув ёки жиноят иши доирасида суриштирувчи, терговчи ва прокурорнинг ёзма топшириғига кўра тадбир ижро этилади. Маъмурий ҳудудда жойлашган давлат ва хусусий банк раиси номига сўровномалар ва санкция берилган қарорни нусхаси тақдим этилиб, банк мижозининг тегишли банк операциялари ҳақидаги маълумотлар олиниб, тезкор ходим шу асосда бошқа тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириб, қонуний қарор қабул қилади. Амалиётда учраётган ҳуқуқий муаммо банк сирини ташкил этувчи фуқароларнинг шахсий маблағлари, жамғармаси ҳақида

¹⁸ Шагин Д. Г. Оперативный осмотр в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Научный портал МВД России. 2017. №4 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativnyu-osmotr-v-teorii-i-praktike-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del> (дата обращения: 17.07.2023).

¹⁹ Агеенков А.А., Ефанов С.И., Симоненко Д.А. Проведение осмотра жилища оперативными подразделениями органов внутренних дел: проблемы практики и пути их решения // Общество и право. 2020. №1 (71). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-osmotra-zhilischa-operativnymi-podrazdeleniyami-organov-vnutrennih-del-problemy-praktiki-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 17.07.2023).

маълумотни олишга прокурорнинг рухсати билан амалга оширилиши, аслида суднинг рухсати билан ушбу ҳаракатларни амалга ошириш зарурдир. Ташкилий муаммолардан банк сирига оид маълумотни олишда тузиладиган ҳужжатлар бир хил мазмунда экани, банк сирини ташкил этувчи предметни мазмундан келиб чиққан ҳолда тузиладиган ҳужжатларнинг намунасини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш лозим.

Почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш тадбирини ўтказишда судни санкцияси талаб этилади. Ушбу тадбирни ўтказишда почта жўнатмалари, телеграф ва бошқа хабарларни ноошкора кўздан кечириш орқали гумонланувчининг жиноий фаолияти ҳақида ахборот олишга алоҳида эътибор қаратилади. Почта жўнатмалари, телеграф ва бошқа хабарларни назорат қилиш тергов ҳаракати бўлган почта-телеграф, хат-хабарни хатлашга ўхшайди. Уларнинг фарқлари *биринчидан*, почта-телеграф хат-хабарларини хатланганидан сўнг эгасига суриштирувчи ва терговчининг рухсатисиз бермаслик; *иккинчидан*, хатлаш ҳақида суриштирув, терговчини қарори почта идорасини ходимига топширилиши, тезкор-қидирув тадбирида эса, махсус ваколали давлат органини тезкор-техник бўлинмасига берилиши; *учинчидан*, почта-телеграф хабарлари уни хатлаш ҳақида қарор чиқарган терговчи томонидан холислар иштирокида бевосита кўздан кечирилса, махсус ТҚТ ноошкора ўтказилганида холислар иштирок этмайди. Ушбу тадбир натижасида ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарини қарори асосида ва ижрочининг розилиги билан олинган ахборотнинг моддий манбалари жиноят ишини юритаётган шахсга исботлашда фойдаланилиши учун тақдим этиш мақсадга мувофиқдир деб ҳисоблаймиз. Ушбу тадбирни амалга оширишда ташкилий муаммолардан *биринчидан*, шаҳар-туманларда фаолият кўрсатувчи ИИОларининг тезкор бўлинмалари ушбу тадбирни ўтказиш ҳақида тушунчаларга эга эмаслиги; *иккинчидан*, ҳудудлардаги почта хизмати билан ҳамкорлик ташкил этилмаслигини мисол қилиш мумкин.

Телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш тадбири махсус техник воситалардан фойдаланган ҳолда олиб бориладиган сўзлашувларни, шу жумладан узатиладиган матнли, график ва мультимедиа ахборотини ноошкора эшитиб туриш, тутиб қолиш ва қайд этишдан иборат бўлган тадбир ҳисобланиб, ушбу тадбирни

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

махсус ваколатли давлат органларининг кучлари ва воситалари қўлланилиб амалга оширилади. 2020 йил 30 ноябрда ЎРҚ-651-сонли Қонуни қабул қилингунига қадар 1991-2020 йилларда ушбу тадбир ДХХ томонидан амалга оширилган. Мазкур хизмат ТҚФни амалга оширувчи органлардан бири бўлганлиги боис, тадбирни ўтказишда холисликни мустақамлашда ТҚФни амалга оширувчи органларнинг тасарруфида бўлмаган Ўзбекистон Республикасини Электрон технологияларини ривожлантириш маркази ташкил этилиб, тезкор-техник тадбирларни ижро этиш ваколати ушбу марказни ходимларига юклатилди. Телефон ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувни эшитиб туриш ва улар орқали узатиладиган ахборотни олиш ҳам тергов ҳаракати²⁰, ҳам тезкор-қидирув тадбири ҳисобланиб, суриштирувчи ва терговчининг қарори ва суднинг ажрими ҳамда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг асослантирилган қарори асосида ваколатли орган санкция берганидан кейин ЭТРМ ходимлари тадбирни ижро этадилар. Кечиктириб бўмайдиган ҳолларда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига реал хавф бўлганида уларнинг аризасига кўра, қарор тузилади ва марказ ходимларига тадбирни ижро этиш учун тақдим этилиши шарт. Ушбу тадбирнинг натижалари жиноят процессуал қонунчилик асосида текширилиб, баҳоланганидан сўнг, исботлаш жараёнида далил сифатида²¹ фойдаланилиши муҳим аҳамият касб этади. Жиноят процессида тезкор-қидирув фаолияти натижасини амалга оширишда телефон ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш тадбири асосий йўналишлардан бири бўлиб хизмат қилади.

Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш тезкор-қидирув тадбири абонентлар ёки абонент

²⁰ *Стельмах В.Ю.* Предмет контроля и записи переговоров как следственного действия // Актуальные проблемы российского права. 2016. №2 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predmet-kontrolya-i-zapisi-peregovorov-kak-sledstvennogo-deystviya> (дата обращения: 17.07.2023).

²¹ *Антонович Е.К.* Использование в доказывании результатов прослушивания телефонных переговоров в условиях развития информационных технологий (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Lex Russica. 2019. №7 (152). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-v-dokazyvanii-rezultatov-proslushivaniya-telefonnyh-peregovorov-v-usloviyah-razvitiya-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 17.07.2023); *Евгений В.Г.* Прослушивание телефонных переговоров. Способ реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Закон и право. 2020. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proslushivanie-telefonnyh-peregovorov-sposob-realizatsii-rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ugolovnom-protseste> (дата обращения: 17.07.2023).

қурилмалари (фойдаланиладиган асбоб-ускуна) ўртасидаги боғланишлар санаси, вақти, давомийлиги тўғрисида ахборот ва бошқа маълумотларни ноошкора олишдан иборат бўлиб, ушбу тадбирни ижро этиш ЭТРМ ходими томонидан амалга оширилади. Республикамизда 2004-2019 йилларгача “Beeline.uz”, “Mobi.uz”, “Perfectum” уяли алоқа компанияларнинг имконияти асосида уяли, мобиль телефонлар орқали амалга оширилган кириш ва чиқиш қўнғироқлари, SMS хабарлари ва телефон апаратининг IMEI код рақамлари ҳақида маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбири ўтказилиб, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари ҳал этилган. Ушбу мурожаатлар турли мазмунда бўлиб, телефон ўғирлик ҳолатлари баъзида эҳтиётсизлик туфайли телефон йўқотилганлик ҳолатлари сифатида аризалар ва хабарлар расмийлаштирилган. Хатга жиноят ишининг рақамини асослантириб, уяли алоқа компанияларга юборилган. Шу асосда жавоб хати олинган. Аксарият ҳолларда фуқароларнинг телефон билан боғлиқ жиноят ҳақида мурожаатлари қаноатлантирмасдан жиноят ишини қўзғатишдан рад этиш ҳақида қарорлар қабул қилинган. Ушбу амалиёт баъзида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини бузилишига олиб келди. Бундай ҳолатга тўлиқ чек қўйиш мақсадида уяли алоқа компаниясининг телефон апаратининг детализация маълумотларини тақдим этиш билан боғлиқ функциялари 2019 йилдан бошлаб ЭТРМга юклатилди. Ҳозирга қадар телефон апарати билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик ҳолатга аниқлик киритишда ушбу марказнинг операторлари самарали хизмат кўрсатиб келмоқда. Айнан шу масалада жисмоний ва юридик шахснинг мурожаати юзасидан қабул қилинган қарорлар, мурожаат муаллифларини тўлиқ қаноатлантириб, айбдор шахснинг жавобгарлиги таъминланмоқда.